

ASAP

Systematický přístup k sociálním médiím
a předpubescentům prostřednictvím
rozvoje myšlenkových dovedností

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP

KAPITOLA **KOMUNIKACE**

Cesta k porozumění pomocí empatie a asertivity

Spolufinancováno
Evropskou unií

**KOMUNIKACE:
CESTA K POROZUMĚNÍ
POMOCÍ EMPATIE A ASERTIVITY**

Program Erasmus+

Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci ve školním vzdělávání

ASAP – Systémový přístup k sociálním médiím a dětem na prahu dospívání prostřednictvím výuky myšlenkových dovedností

Grantová dohoda č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Stránka projektu [na platformě Erasmus+ Project Results](#) | Stránka komunity projektu [Zenodo](#)

R3.2.1 Příručka vzdělávacího programu ASAP

Srpen 2025

Co-funded by
the European Union

Projekt ASAP je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie na základě grantové dohody č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropské komise a italské národní agentury INDIRE při tvorbě této publikace neznámá schválení jejího obsahu, který odráží pouze názory autorů. Evropská komise a italská národní agentura INDIRE nenesou odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v této publikaci.

Licence

Toto dílo je licencováno pod licencí [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), která umožňuje použití, distribuci a úpravy díla, včetně komerčního využití, pokud je uveden původní autor a jsou uvedeny všechny změny.

Pokud konkrétní obsah zahrnuje díla třetích stran nebo zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby, může být nutné získat další práva. Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví tvůrců tohoto díla, může být nutné požádat o povolení přímo držitele práv.

Obsah

Komunikace: Cesta k porozumění pomocí empatie a asertivity.....	4
ZAMĚŘENÍ TĚTO kapitoly	4
Úvod	4
Klíčové kompetence	4
Výsledky učení	Chyba! Záložka není definována.
Pracovní plán	6
Hodnocení	6
Kontext použití	7
Propojení s jinými kapitolami	7
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT	9
Kognitivní a psychosociální vývoj v předpubertálním věku.....	9
Empatie a asertivní chování.....	10
Role empatie a asertivní komunikace v prevenci rizik a zvládnání situací	11
JAK FUNGUJE TATO KAPITOLA	13
Téma 1: Empatie.....	13
Co se účastníci naučí?	13
Co si účastníci z této lekce odnesou?	13
Uspořádání prostoru.....	13
Použité metody a pedagogické techniky	13
Pomůcky	14
Přehled aktivit.....	14
Aktivita 1.a.1 – Aktivní naslouchání.....	14
Aktivita 1.a.2 – Pohled na svět očima druhého	14
Téma 2: Asertivní chování	14
Co se účastníci naučí?	15
Co si účastníci z této lekce odnesou?	15
Uspořádání prostoru.....	15
Metody a pedagogické techniky	15
Pomůcky	15

Přehled aktivit.....	16
Aktivita 2.a.1 – Jak reagovat v různých situacích.....	16
Aktivita 2.a.2 – Jak rozpoznat různé styly reakcí	16
Aktivita 2.b.1 – Já-výroky	16
Aktivita 2.b.2 – Komunikační styly.....	16
Hodnotící nástroje	17
PLÁNY AKTIVIT A PRACOVNÍ LISTY	20
AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ.....	21
POHLED NA SVĚT OČIMA DRUHÉHO	27
JAK REAGOVAT V RŮZNÝCH SITUACÍCH	37
JAK ROZPOZNAT RŮZNÉ STYLY REAKCÍ.....	45
JÁ-VÝROKY	53
KOMUNIKAČNÍ STYLY	62

Kapitola

Komunikace: Cesta k porozumění pomocí empatie a asertivity

ZAMĚŘENÍ TÉTO KAPITOLY

Úvod

Vývojové změny v kognitivním a psychosociálním vývoji v období rané puberty jdou ruku v ruce s intenzivním rozvojem komunikačních a mezilidských dovedností. Tyto dovednosti jsou pro předpubertální děti zásadní, protože jim pomáhají zvládat výzvy a úkoly v tomto období.

V této výukové jednotce se zaměříme na rozvoj empatie a asertivního chování (komunikace). Empatie pomáhá předpubertálním dětem navazovat a udržovat smysluplné vztahy s vrstevníky, zatímco schopnost asertivního chování (komunikace) je pro ně nezbytná v procesu přechodu k nezávislosti a formování silné identity. Obě dovednosti jdou ruku v ruce a vzájemně se doplňují: empatie umožňuje jednotlivcům navazovat kontakty s ostatními, zatímco asertivita jim dává sílu stát si za svým, bojovat za svá práva a sledovat své cíle.

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence* (k nimž se jednotka snaží přispět)	
Obecné	Specifické
Kompetence osobnostní a sociální: Seberegulace	<ul style="list-style-type: none">• Uvědomění si a vyjádření osobních emocí, myšlenek, hodnot a chování.• Porozumění a regulace osobních emocí, myšlenek a chování, včetně reakcí na stres.
Kompetence osobnostní a sociální: Empatie	<ul style="list-style-type: none">• Vnímání emocí, zkušeností a hodnot jiné osoby.• Porozumění emocím a zkušenostem jiné osoby a schopnost aktivně přijmout její pohled na věc.• Reakce na emoce a zkušenosti jiné osoby.
Kompetence komunikační: Komunikace	<ul style="list-style-type: none">• Porozumění a zvládání interakcí a konverzací v různých sociokulturních kontextech a situacích specifických pro danou oblast.• Naslouchání druhým a zapojení se do konverzace s důvěrou, asertivitou, srozumitelností a vzájemností, a to jak v osobním, tak v sociálním kontextu.

Kompetence osobnostní a sociální: Spolupráce	<ul style="list-style-type: none"> • Porozumění významu důvěry, respektu k lidské důstojnosti a rovnosti, řešení konfliktů a vyjednávání neshod za účelem budování a udržování spravedlivých a respektujících vztahů.
Kompetence k učení: Růstový přístup	<ul style="list-style-type: none"> • Uvědomění si a důvěra ve vlastní schopnosti a schopnosti ostatních učit se, zlepšovat se a dosahovat výsledků díky práci a odhodlání. • Reflexe zpětné vazby od ostatních lidí i úspěšných a neúspěšných zkušeností s cílem pokračovat v rozvoji vlastního potenciálu.

**Definováno podle rámců LifeComp a DigComp 2.2*

Co si účastníci odnesou z této kapitoly

Výsledky učení	
Znalosti	Dovednosti a schopnosti
Porozumění pojmu empatie.	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost reagovat s empatií, když se jiná osoba nachází v obtížné situaci.
Porozumění charakteristikám aktivního naslouchání.	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost rozpoznat, kdy osoba aktivně naslouchá. • Schopnost prokázat dovednosti aktivního naslouchání.
Porozumění přijímání perspektivy jako součásti empatie (kognitivní empatie), která souvisí s pohledem jiné osoby, chápáním jejího myšlení a pocitů.	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost přijmout vnímání perspektivy (aktivním nasloucháním, představivostí atd.) za účelem pochopení úhlu pohledu jiné osoby.
Porozumění charakteristikám pasivního, agresivního a asertivního chování (komunikace)	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost rozpoznat odpovídající styl reakce (pasivní, agresivní nebo asertivní) v problémové situaci. • Schopnost navrhnout alternativní asertivní reakci v problémových situacích s nevhodnými pasivními nebo agresivními reakcemi. • Schopnost poskytnout a demonstrovat příklady pasivních, agresivních a asertivních reakcí na danou problémovou situaci.
Porozumění prvkům a struktuře „já-sdělení“ v kontextu asertivní komunikace.	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost asertivně komunikovat pomocí „já-sdělení“.
Porozumění dopadu asertivního chování (komunikace) na sebe a ostatní.	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost posílit sebeuvědomění a sebevědomí, zlepšit řešení problémů a mezilidské vztahy podporou asertivního chování (komunikace).

Pracovní plán

Téma 1 – Empatie		
Fáze 1.a (Budování znalostí a rozvoj dovedností)	Aktivita 1.a.1 – Aktivní naslouchání Cíl: porozumět rozdílu mezi aktivním a neaktivním nasloucháním, procvičit dovednosti aktivního naslouchání a prozkoumat dopad aktivního a neaktivního naslouchání na vypravěče.	45 min
	Aktivita 1.a.2 – Pohled na svět očima druhého Cíl: pomoci účastníkům rozvíjet empatii a pochopit význam zohledňování pohledů jiných lidí, a tím přispět k efektivnímu řešení konfliktů a posílení mezilidských vztahů.	45 min
Téma 2 – Asertivní chování*		
Fáze 2.a (Budování znalostí)	Aktivita 2.a.1 – Jak reagovat v různých situacích Cíl: Zvýšit povědomí a porozumění rozdílům mezi pasivními, agresivními a asertivními reakcemi na náročné situace a hledat příklady každého stylu.	45 min
	Aktivita 2.a.2 – Jak rozpoznat různé styly reakcí Cíl: Prohloubit porozumění různým stylům reakcí (pasivní, agresivní a asertivní) a hledat alternativy v případě nevhodných/nepřijatelných reakcí.	45 min
Fáze 2.b (Rozvoj dovedností)	Aktivita 2.b.1 – Já-výroky Cíl: Naučit se asertivní komunikaci pomocí "já-výroků".	45 min
	Aktivita 2.b.2 – Komunikační styly Cíl: Identifikovat a demonstrovat různé styly reakcí (pasivní, asertivní, agresivní) na danou problémovou situaci a zamyslet se nad rozdíly mezi jednotlivými styly reakcí.	45 min

Hodnocení

Cíl:

Posoudit zlepšení v mezilidské komunikaci (aktivní naslouchání, srozumitelnost sdělení, asertivní vyjadřování, schopnost vcítit se do druhých) a schopnost volit bezpečné a respektující komunikační strategie v různých kontextech.

Metody a nástroje:

Standardizovaný nástroj pro sebehodnocení (Toronto Empathy Questionnaire – TEQ) uvedený v příloze; strukturované poznámky pedagogů z pozorování během aktivit a debriefingů zaměřené na poslechové chování, střídání se v řeči a používání „já-sdílení“.

Načasování:

TEQ se vyplňuje na začátku a na konci jednotky; pozorování se zaznamenává průběžně během aktivit a shrnuje se v závěrečném debriefingu.

Role:

Děti vyplňují TEQ a účastní se debriefingu; pedagogové administrují nástroj, provádějí pozorování a sestavují souhrn hodnocení.

Kontext použití

Navrhované aktivity související s empatií (fáze 1.a) lze používat nezávisle na sobě a lze je přizpůsobit různým cílovým skupinám, kontextům a prostředím (např. školní prostředí, domácí prostředí, pracovní prostředí). Dovednosti aktivního naslouchání (aktivita 1.a.1) a dovednosti vnímání perspektivy (aktivita a.1.2) lze procvičovat v různých kombinacích (dítě-dítě, dítě-pedagog, dítě-rodíč atd.) s cílem zlepšit empatii, vzájemné porozumění a dialog mezi účastníky. Témata a náměty pro vyprávění příběhů (aktivita 1.a.1) lze přizpůsobit a upravit podle kontextu a prostředí. Problémové scénáře pro procvičování dovedností vnímání perspektivy (1.a.2) jsou nyní navrženy tak, aby zahrnovaly spory mezi předpubertálními dětmi a jejich rodiči, protože ti často mají odlišné názory na používání internetu a sociálních médií. Problémové scénáře mohou předpubertálním dětem pomoci lépe porozumět názorům a pocitům svých rodičů a naopak, což usnadňuje dialog a důvěru a posiluje jejich vztah. Problémové scénáře lze také měnit a přizpůsobovat různým kontextům a prostředím.

Aktivity související s asertivní komunikací (fáze 2.a a 2.b) byly zařazeny do kontextu sociálních médií a navrženy tak, aby účastníky povzbuzovaly k asertivní reakci, když čelí výzvě související s používáním internetu a sociálních médií. Příklady a scénáře, které se mají použít pro realizaci aktivit, byly přizpůsobeny specifikům předpubertálních dětí. Při použití u dospělých mohou být tyto příklady a scénáře změněny tak, aby lépe odpovídaly jejich potřebám (například aby zahrnovaly více příkladů z pracovního prostředí nebo domácího prostředí). V ideálním případě by navrhované aktivity 2.a.1, 2.a.2, 2.b.1 a 2.b.2 měly být realizovány v daném pořadí, zejména při realizaci s předpubertálními dětmi. Některé aktivity lze samozřejmě zkrátit nebo sloučit v závislosti na úrovni již existujících znalostí. Při realizaci s dospělými (rodiči, pedagogy) nebo v případě již existujících solidních znalostí lze některé aktivity realizovat také samostatně, například aktivitu 2.b.1 týkající se já-výroků.

Propojení s jinými kapitolami

- **Emoce:** propojuje mezilidskou komunikaci s emočním uvědoměním, regulací a empatickým nasloucháním.
- **Síla otázek:** zlepšuje srozumitelnost a vzájemné porozumění prostřednictvím otevřených, neutrálních otázek.
- **Autenticita a důvěryhodnost:** propojuje komunikaci s důvěryhodností, hodnocením zdrojů a upřímným sebevyjádřením.
- **Onlife:** zabývá se digitální komunikací (tón, soukromí, publikum, normy platformy).

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Kognitivní a psychosociální vývoj v předpubertálním věku

Předpuberta je obdobím zrychleného kognitivního a psychosociálního vývoje. Z hlediska kognice je období rané puberty charakterizována významným posunem od fáze konkrétních operací k fázi formálních operací podle Piagetovy teorie kognitivního vývoje. Ve fázi konkrétních operací (věk 7 až 11 let) je dítě již schopné vnímat více perspektiv (např. při hodnocení objemu vody zohledňuje současně výšku a šířku sklenice). Dítě chápe, že způsob, jakým vnímá svět, nemusí být nutně totožný s tím, jak jej vnímají ostatní. V tomto období se dítě také stává schopným vzájemnosti a empatie (Hasan et al., 2019)¹. Myšlení a uvažování se zaměřuje na konkrétní objekty s omezenou přenositelností do různých kontextů. Ve fázi formálních operací, která se začíná rozvíjet po jedenáctém roce věku nebo s nástupem rané puberty, si dítě rozvíjí schopnost abstraktního myšlení prostřednictvím rozvoje deduktivního a induktivního myšlení (uvažování od obecného k konkrétnímu a naopak), což ovlivňuje schopnost řešit hypotetické problémy prostřednictvím stanovování a testování hypotéz (Sanghvi, 2020)².

Vývoj myšlení neprobíhá u všech jedinců stejným způsobem a stejnou rychlostí. U některých jedinců se říká, že nikdy nedosáhnou čtvrté fáze vývoje (tj. vývoje formálních operací). Stejně tak může být schopnost jedince myslet formálně a logicky velmi omezena na úzkou oblast a narušovat schopnost přenosu do jiných oblastí (Levesque, 2011)³. Jinými slovy, někteří předpubertální jedinci již mohou být ve fázi formálních operací, zatímco jiní zůstávají v předchozí fázi, což je třeba zohlednit při navrhování intervencí s předpubertálními jedinci (například někteří mohou mít potíže s abstraktními pojmy, jako je soukromí, osobní práva atd.).

Psychosociální vývoj předpubertálních dětí probíhá na několika úrovních. Toto období se vyznačuje vyšší emoční zranitelností a intenzivnějšími emocemi. V souvislosti se zvýšenou emoční citlivostí se také zvyšuje zranitelnost vůči negativním reakcím na odmítnutí vrstevníky a roste míra konformity. V raném dospívání začíná intenzivní rozvoj sebeuvědomění a rozlišování mezi veřejným a soukromým já (von Tetzchner, 2022)⁴.

Podle Ericksona zahrnuje období (před)dospívání dvě vývojové krize, a to pilnost (kompetence a sebevědomí) versus méněcennost (5–12 let) a identita versus zmatek v identitě (13–19 let) (Orenstein & Lewis, 2022)⁵. Správné vyřešení druhé krize je spojeno se sníženou identifikací s rodiči a zvýšením

¹ Hasan, Z., Hasan Babakr, Z., Mohamedamin, P., & Kakamad, K. (2019). Piagetova teorie kognitivního vývoje: kritický přehled. *Education Quarterly Reviews*, 2(3), 517–524. <https://doi.org/10.31014/aior.1993.02.03.84>

² Sanghvi, P. (2020). Piagetova teorie kognitivního vývoje: recenze. *Indian Journal of Mental Health*, 7(2).

³ Levesque, R.J.R. (2011). Formální operace. In: Levesque, R.J.R. (eds) *Encyklopedie adolescence*. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1695-2_543

⁴ von Tetzchner, S. (2022). *Typický a atypický vývoj dětí a adolescentů 7: Sociální vztahy, sebeuvědomění a identita*. Taylor & Francis.

⁵ Orenstein G. A., Lewis, L. (2022). Eriksonovy fáze psychosociálního vývoje. [Aktualizováno 7. listopadu 2022]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; leden 2022. Dostupné na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556096/>

významu jiných sociálních vztahů při hledání svého místa v širším sociálním kontextu. Pozitivní přechod touto sociální krizí vede k zralé identitě, zatímco neoptimální přechod vede k role confusion a nejistotě ohledně vlastní identity. Erickson (1968, citováno v Arnett, 2015)⁶ vidí význam období předpuberty, a ještě více adolescence, v přechodu z bezpečného prostředí v primární rodině k rozvoji nezávislosti.

Vývojové změny v kognitivním a psychosociálním vývoji v období rané puberty, popsané výše, jdou ruku v ruce s intenzivním rozvojem komunikačních a interpersonálních dovedností, zejména empatie a asertivní komunikace. Ty jsou pro předpubertální děti nanejvýš důležité, aby úspěšně zvládly výzvy a vývojové úkoly v tomto období.

Empatie a asertivní chování

Podle APA Dictionary of Psychology⁷ „empatii lze definovat jako porozumění člověku z jeho referenčního rámce, nikoli z vlastního, nebo jako zprostředkované prožívání pocitů, vjemů a myšlenek tohoto člověka. Empatie sama o sobě neznamená motivaci k pomoci, i když se může proměnit v soucit nebo osobní utrpení, které může vést k jednání.“ Z výše uvedené definice je zřejmé, že empatie se skládá ze dvou částí, které se často označují jako kognitivní a afektivní empatie. Kognitivní empatie je schopnost přesně rozpoznat a pochopit, co cítí ostatní. Afektivní (nebo emocionální) empatie je schopnost sdílet/cítit emoce druhého, přičemž se zachovává rozlišení mezi sebou a druhým (Davis, 1983)⁸. Například pokud je váš přítel rozrušený, protože neuspěl u zkoušky, kognitivní empatie vám umožňuje pochopit, proč je rozrušený, i když vy sám necítíte stejnou emocionální úzkost. Na druhou stranu, pokud vidíte někoho plakat, afektivní empatie může způsobit, že se budete cítit také smutní nebo rozrušení, protože emocionálně rezonujete s jeho pocity.

Asertivní chování je popisováno jako jakékoli jednání, které podporuje vlastní nejlepší zájmy jedince, jako je například hájení vlastních zájmů bez zbytečné úzkosti, pohodlné vyjadřování pocitů nebo prosazování vlastních práv bez porušování práv ostatních. Naopak neasertivní chování naznačuje, že daná osoba má potíže hájit své zájmy, vyjadřovat své touhy, potřeby, myšlenky a emoce. Asertivitu lze vnímat jako kontinuum, na kterém se problémy mohou projevat buď jako nadměrná vstřícnost (tj. poddajnost), nebo jako nadměrná nepřátelství (tj. agresivita). Cílem intervencí zaměřených na asertivitu je proto pomoci jednotlivcům účinně vyjadřovat své touhy v různých životních situacích, namísto toho, aby byli poddajní (pasivní) nebo agresivní (Speed, Goldstein & Goldfried, 2018)⁹.

Být asertivní není snadné, ale asertivní chování se lze naučit a procvičovat. Když se potřebujeme za sebe postavit, často se bojíme, že budeme vnímáni jako příliš sobeckí, že nás ostatní nepřijmou, a proto můžeme podřídit své vlastní potřeby potřebám ostatních. Při vyjadřování svých pocitů, přání a požadavků můžeme být také příliš netrpěliví, drsní nebo hádaví, nebo můžeme stavět své vlastní potřeby nad potřeby ostatních. Opakem asertivního chování je tedy na jedné straně pasivní, submisivní

⁶ Arnett, J. J. (2015). Vznikající dospělost: Klikatá cesta od pozdního dospívání do dvacátých let, druhé vydání. New York, NY: Oxford University Press.

⁷ <https://dictionary.apa.org/empathy>

⁸ Davis, M. H. (1983). Měření individuálních rozdílů v empatii: Důkazy pro multidimenzionální přístup. Časopis osobnosti a sociální psychologie, 44(1), 113-126.

⁹ Speed, B. C., Goldstein, B. L., & Goldfried, M. R. (2018). Trénink asertivity: Zapomenutá léčba založená na důkazech. Klinická psychologie: Věda a praxe, 25(1).

a uzavřené chování a na druhé straně agresivní, hrubé a útočné chování. Většina lidí používá různé styly chování a komunikace, ale pouze asertivní chování poskytuje pocit uspokojení a sebeúcty a umožňuje dobré vztahy s ostatními (Tacol et al., 2019)¹⁰.

Role empatie a asertivní komunikace v prevenci rizik a zvládání situací

Podpora předpubertálních dětí v dalším rozvoji a posilování empatie a asertivity může přispět k prevenci zneužívání sociálních médií (internetu) a k efektivnějšímu zvládání situací, kdy se stanou obětí zneužívání sociálních médií (internetu). Podle zjištění několika studií je u osob s dobře rozvinutou empatií méně pravděpodobné, že se stanou pachatelí násilí na jiné osobě. Například studie Jolliffe a Farrington (2006)¹¹ zjistila významnou negativní korelaci mezi empatií a šikanováním mezi mladými lidmi. Je to proto, že empatické osoby jsou citlivější k emocionálním prožitkům ostatních a proto je méně pravděpodobné, že jim ublíží. Dále systematický přehled provedený Van Noordenem, Haselagerem, Cillessenem a Bukowskim (2014)¹² naznačuje, že pro předpověď různých aspektů chování souvisejícího se šikanou je třeba zohlednit různé aspekty empatie. Výsledky ukázaly, že šikana byla negativně spojena s kognitivní a zejména afektivní empatií. Viktimizace byla negativně spojena s kognitivní empatií, ale ne s afektivní empatií.

Kromě toho, pokud se asertivní osoba stane obětí zneužití/zneužívání sociálních médií (nebo kyberšikany), bude pravděpodobně lépe zvládat danou situaci ve srovnání s těmi, kteří nemají schopnost se za sebe postavit. Asertivita souvisí s lepšími strategiemi zvládání situací sociálního konfliktu, včetně kyberšikany. Například literární rešerše provedená Yosepem et al. (2024)¹³ ukázala, že asertivní intervence prováděné formou vzdělávání, her a hraní rolí mohou významně snížit vystavení šikaně a jejím negativním dopadům (např. úzkosti) a přispět ke zvýšení sebevědomí. Ve studii s adolescenty Giménez-Gualdo et al. (2018)¹⁴ zjistili, že asertivní děti častěji používají pozitivní strategie zvládání, jako je hlášení incidentů kyberšikany rodičům, pedagogům, policii a poskytovatelům ICT služeb. To je v souladu se studií Tankamaniho a Jalaliho (2017)¹⁵, která prokázala pozitivní vztah mezi asertivitou a používáním strategií zvládání zaměřených na problém.

¹⁰ Tacol, A., Lekić, K., Konec Juričić, N., Sedlar Kobe, N., Roškar, S. (2019). Příručka pro preventivní práci s mladistvými. Zrání skrze To jsem já: Rozvoj sociálních a emocionálních dovedností a sebevědomí. NIJZ, Slovinsko.

¹¹ Jolliffe, D. & Farrington, D. P. (2006). Zkoumání vztahu mezi nízkou empatií a šikanou. *Agresivní chování*, 32, 540-550. Dostupné na: <https://faculty.buffalostate.edu/hennesda/bullying%20and%20empathy.pdf>

¹² van Noorden, T. H., Haselager, G. J., Cillessen, A. H., Bukowski, W. M. (2014). Empatie a zapojení do šikany u dětí a adolescentů: systematický přehled. *Journal of Youth and Adolescence*, 44(3), 637-657. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10964-014-0135-6>

¹³ Yosep, I., Suryani, S., Mediani, H.S., Mardhiyah, A., Maulana, I., Hernawaty, T., Hazmi, H. (2024). Přehledová studie asertivní terapie pro snížení šikanování a jeho dopadů mezi adolescenty. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 17, 1777-1790. Dostupné na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11048288/>

¹⁴ Giménez-Gualdo, A. M., Arnaiz-Sánchez, P., Cerezo-Ramírez, F., & Prodócimo, E. (2018). Vnímání kyberšikany učiteli a dětmi. Intervenční a copingové strategie v primárním a sekundárním vzdělávání. *Comunicar. Časopis pro výzkum mediální výchovy*, 26(2), 29-38. doi: <https://doi.org/10.3916/C56-2018-03>.

¹⁵ Tankamani, N., & Jalali, M. (2017). Srovnávací studie agresivity a asertivity ve stylech zvládání stresu u dětí. *International Journal of Applied Behavioral Sciences*, 4(2), 8-12. doi: <https://doi.org/10.22037/ijabs.v4i2.15591>.

JAK FUNGUJE TATO KAPITOLA

Téma 1: Empatie

Cílem navrhovaných aktivit fáze 1.a je především zvýšit úroveň empatie mezi účastníky, zejména kognitivní empatie, ale také budovat znalosti v této oblasti. Aktivity 1.a.1 a 1.a.2 se proto zaměřují hlavně na rozvoj dovedností, ale také na zvyšování povědomí a budování základních znalostí o empatii, aktivním naslouchání a vnímání perspektivy.

Kognitivní empatie je často označována jako vnímání perspektivy nebo „vžití se do situace druhého člověka“. Zahrnuje vnímání věcí z pohledu druhého člověka a pochopení toho, jak může uvažovat a cítit. Toho lze dosáhnout různými způsoby; jedním z nich je aktivní naslouchání během konverzace. Navrhované aktivity ve fázi 1.a jsou navrženy tak, aby procvičovaly a zlepšovaly dovednosti aktivního naslouchání (aktivita 1.a.1) a vnímání perspektivy (aktivita 1.a.2), čímž přispívají k dalšímu rozvoji empatie.

Co se účastníci naučí?

- Rozdíl mezi kognitivní empatií (vnímáním perspektivy) a afektivní empatií
- Metody a nástroje přijímání perspektivy
- Charakteristiky aktivního a neaktivního naslouchání
- Role (kognitivní) empatie v mezilidských vztazích

Co si účastníci z této lekce odnesou?

Znalosti:

- Porozumět pojmu empatie.
- Porozumět charakteristikám aktivního naslouchání.
- Porozumět přijímání perspektivy jako součásti empatie (kognitivní empatie), která souvisí s pohledem druhé osoby, pochopit myšlení a pocity této osoby.

Dovednosti a schopnosti:

- Schopnost reagovat s empatií, když se jiná osoba nachází v obtížné situaci.
- Schopnost rozpoznat, kdy osoba aktivně naslouchá.
- Schopnost prokázat dovednosti aktivního naslouchání.
- Schopnost přijmout perspektivu (aktivním nasloucháním, představivostí atd.), aby bylo možné porozumět pohledu jiné osoby.

Uspořádání prostoru

V ideálním případě by měl být k dispozici dostatek prostoru, aby účastníci mohli provádět praktická cvičení ve dvojicích a trojicích, aniž by rušili ostatní účastníky. Pro diskusi a závěrečnou část by účastníci měli sedět v kruhu nebo půlkruhu (je-li to možné), aby se usnadnila interakce a výměna zkušeností a postřehů.

Použité metody a pedagogické techniky

- Předběžné porozumění a vysvětlení
- práce ve dvojicích a diskuse ve dvojicích

- Práce ve trojicích
- Diskuse celé skupiny

Pomůcky

- Tabule nebo flipchart
- PPT prezentace s pokyny
- Problémové scénáře pro aktivitu 1.a.2: každá dvojice účastníků by měla dostat jeden problémový scénář (dvě kopie karty s problémovým scénářem – jedna pro každého účastníka v dvojici).

Přehled aktivit

Aktivita 1.a.1 – Aktivní naslouchání

V této aktivitě děti zkoumají rozdíl mezi aktivním a neaktivním nasloucháním. Při práci ve dvojicích a reflexi komunikačních vzorců zažívají, jak pozorné naslouchání ovlivňuje porozumění, vztahy a emocionální stav mluvčího. Pedagogové vedou děti k procvičování technik aktivního naslouchání, jako je udržování očního kontaktu, kladení upřesňujících otázek a projevení empatie.

Podrobné pokyny pro tuto aktivitu jsou uvedeny v plánu aktivit v příloze.

Aktivita 1.a.2 – Pohled na svět očima druhého

Tato aktivita pomáhá dětem rozvíjet empatii a pochopit, jak důležité je brát v úvahu pohledy jiných lidí. Prostřednictvím diskuse a reflexe si děti uvědomují, jak různé pohledy formují chování a emocionální reakce, což přispívá k posílení mezilidských vztahů a efektivnějšímu řešení konfliktů.

Podrobné pokyny pro tuto aktivitu jsou uvedeny v plánu aktivit v příloze.

Téma 2: Asertivní chování

Cílem navrhovaných aktivit fází 2.a a 2.b je posílit účastníky, aby se chovali a komunikovali asertivně, a uvědomit jim, že způsob, jakým reagujeme (komunikujeme), je naší volbou a odpovědností. Někdy se zdá, že určité podněty (situace) automaticky vyvolávají určité reakce, ale není tomu tak. V každé situaci si můžeme vybrat, jak na danou situaci reagovat – buď pasivním/podřízeným, agresivním nebo asertivním chováním. Ačkoli není možné zcela oddělit aktivity zaměřené na rozvoj dovedností od aktivit zaměřených na budování znalostí, lze s jistotou říci, že fáze 2.a se zaměřuje hlavně na budování znalostí, zatímco fáze 2.b se zaměřuje hlavně na rozvoj dovedností.

Navrhované aktivity 2.a.1, 2.a.2, 2.b.1 a 2.b.2 byly upraveny a modifikovány na základě příručky připravené Tacolem et al. (2019)¹⁶. V ideálním případě by měly být prováděny v daném pořadí, počínaje aktivitou 2.a.1, pokračující aktivitou 2.a.2 a tak dále, protože jsou navrženy tak, aby účastníci postupovali od jednodušších k složitějším aktivitám, od budování znalostí k rozvoji dovedností.

¹⁶ Tacol, A., Lekić, K., Konec Juričić, N., Sedlar Kobe, N., Roškar, S. (2019). Příručka pro preventivní práci s mladistvými. Zorenje skozi To sem jaz: Razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe. NIJZ, Slovinsko

Co se účastníci naučí?

- Rozdíly mezi pasivním/podřízeným, agresivním a asertivním chováním (komunikace)
- Rozdíly mezi „já-výroky“ a „ty-výroky“
- Charakteristiky a dopad asertivního chování (komunikace) na sebe a ostatní

Co si účastníci z této lekce odnesou?

Znalosti:

- Porozumět charakteristikám pasivního, agresivního a asertivního chování (komunikace)
- Porozumět prvkům a struktuře „já-výroky“ v kontextu asertivní komunikace.
- Porozumět dopadu asertivního chování (komunikace) na sebe sama a ostatní.

Dovednosti a schopnosti:

- Schopnost rozpoznat odpovídající styl reakce (pasivní, agresivní nebo asertivní) v problémové situaci.
- Schopnost navrhnout alternativní asertivní reakci v problémových situacích s nevhodnými pasivními nebo agresivními reakcemi.
- Schopnost poskytnout a demonstrovat příklady pasivních, agresivních a asertivních reakcí na danou problémovou situaci.
- Schopnost asertivně komunikovat pomocí „já-výroky“.
- Schopnost posílit sebeuvědomění a sebevědomí, zlepšit řešení problémů a mezilidské vztahy podporou asertivního chování (komunikace).

Uspořádání prostoru

V ideálním případě by měl být k dispozici dostatek prostoru, aby účastníci mohli provádět praktická cvičení ve dvojicích a trojicích, aniž by rušili ostatní účastníky. Pro diskusi a závěrečnou část by účastníci měli sedět v kruhu nebo půlkruhu (je-li to možné), aby se usnadnila interakce a výměna zkušeností a postřehů.

Metody a pedagogické techniky

Metody použité v této fázi budou zahrnovat:

- předběžné porozumění a vysvětlení,
- individuální práci
- práci ve dvojicích a diskusi ve dvojicích
- práce v malých skupinách (skupiny po 4–5 účastnících)
- diskuse celé skupiny

Pomůcky

- Tabule nebo flipchart
- PPT prezentace
- monitor nebo projektor
- pracovní listy

Přehled aktivit

Aktivita 2.a.1 – Jak reagovat v různých situacích

Děti přemýšlejí o různých typech reakcí – pasivních, agresivních a asertivních – v náročných situacích. Prostřednictvím skupinové práce a praktických příkladů se učí rozpoznávat charakteristiky každého stylu a lépe si uvědomují své vlastní komunikační vzorce. Pedagogové pomáhají dětem pochopit, jak styly reakcí ovlivňují výsledky v konfliktech a každodenních interakcích.

Aktivita 2.a.2 – Jak rozpoznat různé styly reakcí

V této aktivitě děti prohlubují své porozumění pasivním, agresivním a asertivním stylům reakcí analýzou různých komunikačních scénářů. Společně pracují na rozpoznávání nevhodných nebo neúčinných reakcí a navrhují konstruktivnější alternativy. Pedagogové podporují kritické myšlení o dopadu každého stylu na řešení konfliktů a budování vztahů.

Aktivita 2.b.1 – Já-výroky

Děti se učí asertivně komunikovat pomocí „já-výroků“ – strukturovaného způsobu vyjadřování pocitů, potřeb a očekávání bez obviňování druhých. Prostřednictvím praxe a reflexe si děti osvojují dovednosti pro respektující řešení konfliktů a snižování nedorozumění. Pedagogové vedou děti k formulování vlastních já-výroků na základě skutečných nebo imaginárních situací.

Aktivita 2.b.2 – Komunikační styly

Prostřednictvím hraní rolí děti aplikují své znalosti pasivních, asertivních a agresivních stylů reakcí na reálné problémové situace. Identifikují a demonstrují různé chování, reflektují jeho emocionální dopady a zkoumají alternativní, efektivnější způsoby reakce. Pedagogové usnadňují reflexi rozdílů mezi styly a povzbuzují děti, aby asertivitu praktikovaly v každodenním životě.

Podrobné pokyny pro tyto aktivity jsou uvedeny v plánu aktivit v příloze.

Nástroje pro hodnocení

K hodnocení dosažení výsledků učení souvisejících s rozvojem dovedností navrhujeme dvě sady opatření: standardizované nástroje a pozorování.

1. STANDARDIZOVANÉ NÁSTROJE

Torontský dotazník empatie¹⁷

Níže je uveden seznam tvrzení. Pečlivě si přečtete každé tvrzení a ohodnoťte, jak často se cítíte nebo chováte způsobem, který je popsán. Zakroužkujte svou odpověď na odpovědním formuláři. Neexistují správné nebo nesprávné odpovědi ani záludné otázky. Odpovězte na každou otázku co nejupřímněji. (Nikdy = 0; Zřídka = 1; Někdy = 2; Často = 3; Vždy = 4.)

1. Když je někdo jiný nadšený, mám tendenci být nadšený také.
2. Neštěstí jiných lidí mě příliš nerozrušuje (R)
3. Rozčiluje mě, když vidím, že se s někým zachází neuctivě
4. Zůstávám netečný, když je někdo z mého okolí šťastný (R)
5. Rád dělám ostatním lidem radost
6. Cítím něhu a soucit k lidem, kteří mají méně štěstí než já
7. Když přítel začne mluvit o svých problémech, snažím se rozhovor nasměrovat na něco jiného (R)
8. Poznám, když jsou ostatní smutní, i když nic neříkají
9. Zjistil jsem, že jsem „naladěn“ na nálady ostatních lidí
10. Necítím soucit s lidmi, kteří si sami způsobili vážné nemoci (R)
11. Rozčiluje mě, když někdo pláče (R)
12. Moc mě nezajímá, jak se cítí ostatní lidé (R)
13. Když vidím někoho, kdo je rozrušený, mám silnou potřebu mu pomoci.
14. Když vidím, že se s někým zachází nespravedlivě, necítím k němu příliš soucit (R)
15. Považuji za hloupé, když lidé pláčou štěstím (R)
16. Když vidím, že někdo je zneužíván, cítím vůči němu/ní určitou ochrannou touhu

Bodování:

Odpovědi na položky jsou bodovány podle následující stupnice pro pozitivně formulované položky 1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 16. Nikdy = 0; Zřídka = 1; Někdy = 2; Často = 3; Vždy = 4.

Následující negativně formulované položky jsou bodovány opačně: 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15. Nikdy = 4; Zřídka = 3; Někdy = 2; Často = 1; Vždy = 0.

Skóre se sečtou, aby se získal celkový výsledek Toronto Empathy Questionnaire. Čím vyšší skóre, tím vyšší úroveň celkové empatie.

¹⁷ Spreng, R. N., McKinnon, M. C., Mar, R. A., Levine, B. (2009). Torontský dotazník empatie: vývoj škály a počáteční validace faktorově analytického řešení pro více měření empatie. *J Pers Assess*, 91(1), 62-71. doi: 10.1080/00223890802484381.

Formativní dotazník asertivity¹⁸

Níže je uveden seznam tvrzení. Pečlivě si přečtete každé tvrzení a ohodnoťte, jak často se cítíte nebo chováte způsobem, který je popsán. Zakroužkujte svou odpověď na odpovědním formuláři. Neexistují správné nebo špatné odpovědi ani záludné otázky. Odpovězte na každou otázku co nejupřímněji. Ohodnoťte každou položku na Likertově škále od 1 (velmi se mi to nepodobá) do 5 (velmi se mi to podobá).

1. Postavím se svým přátelům, pokud dělají něco, s čím se necítím dobře.
2. Ozvu se, když někdo nerespektuje moje osobní hranice, jako například „neopisuj mi z domácích úkolů“ nebo „nepůjčuj přátelům peníze“.
3. Často se mi těžko říká „ne“. (R)
4. Vyjadřuji své názory, i když s nimi ostatní nesouhlasí.
5. Když se hádka skončí, často si přeju, abych řekl, co jsem si opravdu myslel. (R)
6. Mám tendenci se přizpůsobovat tomu, co chtějí ostatní, místo abych vyjádřil své vlastní myšlenky. (R)
7. Někdy se vyhýbám kladení otázek, protože se bojím, že budu vypadat hloupě. (R)
8. Mám tendenci potlačovat své emoce, místo abych o svých pocitech mluvil. (R)
9. Pokud s někým nesouhlasím, promluvím si s ním o tom.
10. Pokud si někdo půjčil peníze (nebo hru, oblečení nebo něco jiného cenného) a vrací je pozdě, promluvím si s ním o tom.
11. Obvykle dokážu lidem říct, jak se cítím.
12. Pokud se mi nelíbí, jak je s někým zacházeno, řeknu to nahlas.
13. Mluvím o věcech, které mi opravdu leží na srdci.

Bodování:

Položky formulované negativně jsou označeny písmenem „R“. Před konečným výpočtem by měly být obráceny (obrácené skóre = 6 – dané skóre).

Skóre se sečtou, aby se získal celkový výsledek dotazníku asertivity (u negativně formulovaných položek je třeba zohlednit obrácená skóre). Čím vyšší skóre, tím vyšší úroveň asertivního chování.

2. POZOROVÁNÍ

Níže uvedené rámce mohou pedagogové použít k monitorování a hodnocení výkonnosti účastníků.

Rámec pro pozorování empatie¹⁹

Na základě pozorování v průběhu času nebo v konkrétních situacích hodnotí pedagog empatické chování každého účastníka (4 ukazatele empatie) na čtyřbodové škále (alternativně lze použít možnost ANO/NE). Toto hodnocení lze použít v účelových intervalech k monitorování vývoje každého účastníka.

¹⁸ Gaumer Erickson, A. S., Noonan, P. M., Monroe, K., & McCall, Z. (2016). Formativní dotazník asertivity. V P. Noonan & A. Gaumer Erickson. Důležité dovednosti: Výuka interpersonálních a intrapersonálních kompetencí v jakékoli třídě (s. 181–182). Corwin.

¹⁹ Indikátory empatie byly definovány autory, zatímco hodnotící stupnice byla převzata z rámce Assertiveness Performance-Based Observation (Pozorování založené na výkonu asertivity).

Škála:

- 1 – Začátek: Dosud není schopen projevit empatii bez podpory.
- 2 – Začínající: Minimální nebo povrchní projevy; pravděpodobně bude zapotřebí podněcování.
- 3 – Zkušený: Dostatečná demonstrace včetně sebehodnocení a podrobného, personalizovaného použití.
- 4 – Pokročilý: Nezávislé a konzistentní projevy; učí/podněcuje ostatní.
- 99 – Nezaznamenáno: Nebyla příležitost pozorovat chování jednotlivého účastníka.

Indikátory empatie:

1. Projevuje schopnost aktivního naslouchání (udrhuje oční kontakt, nerozptyluje se, shrňuje a parafrázuje, žádá o další vysvětlení, klade doplňující otázky a podotázky, neposkytuje nevyžádané rady atd.
2. Zohledňuje perspektivu (názor) druhé osoby při týmové práci nebo řešení konfliktů
3. Reaguje soucitně na emoce/úspěchy/potíže druhé osoby (např. „To pro tebe muselo být opravdu těžké.“)
4. Sdílí pocity a emoce druhé osoby

Asertivita – položky založené na pozorování výkonu²⁰

Na základě pozorování v průběhu času nebo v konkrétních situacích hodnotí pedagog asertivní chování každého účastníka (7 asertivních indikátorů) na 4bodové škále (alternativně lze použít možnost ANO/NE). Toto hodnocení lze použít v účelových intervalech k monitorování vývoje každého účastníka.

Stupnice:

- 1 – Začátek: Dosud není schopen prokázat bez podpory.
- 2 – Začínající: Minimální nebo povrchní prokázání; pravděpodobně bude vyžadováno podněcování.
- 3 – Zkušený: Dostatečná demonstrace včetně sebehodnocení a podrobného, personalizovaného použití.
- 4 – Pokročilý: Nezávislé a konzistentní prokázání; učí/podněcuje ostatní.
- 99 – Nezaznamenáno: Nebyla příležitost pozorovat chování jednotlivého účastníka.

Indikátory asertivity:

1. Vyjadřuje základní pocity a preference.
2. Sdělování potřeb nebo přání vrstevníkům a dospělým uctivým způsobem.
3. Projevuje schopnost zdvořile odmítnout.
4. Vyjadřuje asertivní výroky doplněné řečí těla a tónem hlasu, které odpovídají danému výroku.
5. Projevuje asertivní výroky během společného učení.
6. Určuje osobní hranice a vytváří asertivní výroky, které použije, pokud jsou hranice překročeny.
7. Projevuje schopnost reagovat na různé názory s respektem.

²⁰ Noonan, P. M. & Gaumer Erickson, A. S. (2018). Assertiveness Performance-Based Observation. Odvozeno z College and Career Competency Sequence. College & Career Competency Framework. <http://cccfamework.org>

PLÁNY AKTIVIT A PRACOVNÍ LISTY

AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ

Cíl

- Pomoc studentům pochopit rozdíl mezi aktivním a neaktivním nasloucháním.
- Rozvíjet dovednosti aktivního naslouchání u studentů.
- Zvýšit povědomí o tom, jak aktivní naslouchání ovlivňuje komunikaci a vztahy.

Příprava

- Otevřený prostor nebo židle uspořádané v párech, tváří v tvář.
- Prostor pro krátkou skupinovou diskusi po skončení prezentace.
- Snímek shrnující chování aktivního posluchače (např. udržování očního kontaktu, přikyvování, reflektování, parafrázování).

Podrobný návod

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes prozkoumáme, jak aktivní naslouchání může zlepšit komunikaci a vztahy.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - **Aktivní naslouchání** znamená plně se soustředit, rozumět a promyšleně reagovat na mluvčího.
 - **Neaktivní naslouchání** zahrnuje přerušování, souzení nebo přemýšlení o vlastní odpovědi, zatímco druhá osoba mluví.
- **Rozcvička**

Položte otázky:

 - Mluvili jste někdy s někým a měli jste pocit, že vás opravdu neposlouchá? Jak jste se při tom cítili?
 - Jak poznáte, zda vás někdo poslouchá, nebo ne? Jak to poznáte, jaké jsou to znaky?
 - Chcete se podělit o situaci, kdy vám někdo správně naslouchal nebo naopak ne?
- Zatímco účastníci mluví, napište na tabuli klíčové charakteristiky aktivního naslouchání.

- Definujte aktivní naslouchání, vysvětlete, jak se liší od neaktivního, nepozorného naslouchání, a shrňte klíčové charakteristiky aktivního naslouchání. Použijte doporučený snímek: Chování při aktivním naslouchání.

2. Praktické cvičení – cvičení poslechu ve dvojicích (20 minut)

Krok 1: Sestavení skupin

- Rozdělte účastníky do trojic (skupin po 3) a vysvětlete jim jejich role a úkoly:
 - Účastník 1: vypravěč, mluvčí,
 - Účastník 2: neaktivní posluchač,
 - Účastník 3: aktivní posluchač.

Krok 2: Zkušenost s aktivním nasloucháním

- Nejprve účastník 1 vypráví příběh účastníkovi 2, který by měl předvést neaktivní, nepozorné naslouchání (2–3 minuty). Účastník 3 pozoruje konverzaci z dálky.
- Poté si účastníci 2 a 3 vymění místa a účastník 1 pokračuje ve vyprávění příběhu účastníkovi 3, který by měl předvést aktivní naslouchání (2–3 minuty). Účastník 2 pozoruje konverzaci z dálky.
- V dalším kroku si účastníci vymění role. Na konci cvičení by všichni měli vyzkoušet role vypravěče, aktivního posluchače a neaktivního posluchače.

Pokyny pro vyprávění příběhů

- Konflikt nebo neshoda, kterou jste měli s přáteli, sourozenci nebo rodiči.
- Negativní zkušenost, kterou jste měli v souvislosti s používáním sociálních médií nebo internetu.
- Byli jste požádáni, abyste se přestěhovali na nové místo a smíte si vzít pouze omezený počet věcí (například 10). Co byste si vzali a proč?
- ...nebo jakékoli jiné téma.

Krátká reflexe:

- Jak vnímal vypravěč čas?

3. Skupinová reflexe a diskuse (10 minut)

- Diskutujte v celé skupině:
 - „Jaké to bylo mluvit s někým, kdo vás opravdu neposlouchal?“
 - „Jaký to byl pocit, když vám někdo opravdu naslouchal?“
 - „Jaký rozdíl jste zaznamenali v konverzaci?“
 - „Které chování aktivního naslouchání mělo největší vliv?“

- Shrňte klíčové body:
 - Dobré naslouchání dává lidem pocit, že jsou vyslyšeni, respektováni a ceněni.
 - Aktivní naslouchání zlepšuje vzájemné porozumění a buduje silnější vazby.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Aktivní naslouchání je více než jen slyšení slov – jde o projevení skutečného zájmu a porozumění.
- I malé projevy chování (oční kontakt, přikývnutí) mají velký význam.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů jednotlivě:

- „Jaký zvyk aktivního naslouchání se budete snažit častěji praktikovat ve svých každodenních rozhovorech?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o své zkušenosti:

- Jednu situaci, ve které by aktivní naslouchání mohlo mít skutečný význam (např. s přáteli, rodinou, učiteli).

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Naslouchání neznamená čekat, až přijde řada na vás. Znamená to mít dostatek zájmu, abyste poslouchali.“

Volitelné další kroky

Domácí úkol

Žáci si doma procvičí aktivní naslouchání (např. s členem rodiny) a zamyslí se nad tím, čeho si všimli.

Chování při aktivním naslouchání

- **Otoč se k mluvčímu a udržuj oční kontakt**
 - Ukazuješ tím, že jsi plně přítomen/přítomna a věnuješ mu pozornost.
- **Občasné přikyvování**
 - Dáváš tím najevo porozumění a povzbuzuješ druhého, aby pokračoval.
- **Používání mimiky**
 - Úsměv, pozvednuté obočí nebo výraz soucitu – přizpůsobuj výraz tónu rozhovoru.
- **Mírné naklonění dopředu**
 - Vyjadřuješ zájem a zapojení do rozhovoru.
- **Nenech se rozptylovat**
 - Nekontroluj telefon, nerozhlížeš se kolem sebe a neskákej druhému do řeči.
- **Používání slovních signálů („krátká povzbuzení“)**
 - Krátké reakce jako:
 - – „Aha.“
 - – „Rozumím.“
 - – „Zajímavé.“
 - – „Pokračuj.“

Chování při aktivním naslouchání

- **Pokus se parafrázovat nebo shrnout**
 - Vyjádři vlastními slovy, co mluvčí řekl:
 - „Takže říkáš, že...“ nebo „Jestli ti správně rozumím...“
- **Zkus položit upřesňující otázky**
 - Pomáhá to lépe porozumět detailům:
 - „Co tím myslíš?“ nebo „Můžeš mi o tom říct víc?“
- **Dej najevo, že rozumíš sdělovaným emocím**
 - Vnímej nejen fakta, ale i pocity, které mluvčí projevuje:
 - „Zdá se, že tě to frustruje.“ nebo „Vypadáš z toho nadšeně.“
- **Vyhýbej se hodnocení**
 - Naslouchej, aniž bys hned souhlasil/a, nesouhlasil/a nebo posuzoval/a.
- **Poskytni prostor k mlčení**
 - Dopřej mluvčímu čas přemýšlet a mluvit, aniž bys spěchal/a s reakcí.
- **Reaguj přiměřeně**
 - Odpovídej promyšleně – na základě toho, co bylo skutečně řečeno.

Chování při aktivním naslouchání - shrnutí

- Oči na mluvčím 👁️
- Mysl soustředěná 🧠
- Tělo klidné a otevřené 🖐️
- Slova povzbudivá a s respektem 🗣️
- Otázky pro porozumění, ne pro hodnocení ?

POHLED NA SVĚT OČIMA DRUHÉHO

Cíl

- Rozvíjet empatii a schopnost vidět situaci z pohledu jiné osoby.
- Pochopit, že různé zkušenosti vedou k různým pocitům, myšlenkám a chování.
- Podporovat otevřenost a porozumění v komunikaci.
- Použít konkrétní nástroje pro porozumění názorům druhých.

Poznámka: Aktivitu lze realizovat jako pokračování aktivity 1.a.1 (Aktivní naslouchání) nebo jako samostatnou aktivitu. Pokud ji použijete jako pokračování aktivity 1.a.1, odkážete se na metodu aktivního naslouchání jako prostředek k lepšímu porozumění pohledu druhých.

Příprava

- Otevřený prostor nebo židle uspořádané pro skupinové diskuse (malé skupiny po 4–5 studentech).
- pracovní list 1: „Vžít se do role druhého – reflexní list“ (jeden pro každého studenta).
- Tabule nebo flipchart a fixy.

Přípravné úkoly:

- Připravte několik **krátkých karet se scénáři** popisujícími různé každodenní situace (např. pocit vyloučení, veřejné pochvaly, stěhování do nového města, nepochopení). (Návrhy jsou uvedeny v příloze).

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes si vyzkoušíme, jaké to je vidět svět očima někoho jiného. To nám pomůže lépe porozumět ostatním a komunikovat s nimi laskavěji.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - Empatie znamená představit si, jak se cítí někdo jiný.
 - Vcítit se do situace druhého člověka nám pomáhá překročit hranice našeho vlastního pohledu na svět.
- **Úvodní otázka:**
„Vzpomínáte si na situaci, kdy jste si přáli, aby někdo pochopil, jak se cítíte?“
- Stručně vysvětlete, co znamená vcítit se do druhého:
 - Vysvětlete přijetí perspektivy:
„Vcítit se do někoho jiného znamená představit si, co si druhá osoba v určité situaci myslí nebo cítí. Jde o to pochopit svět z jejího úhlu pohledu.“
 - Tomuto jevu se také říká **kognitivní empatie** – porozumění myšlenkám a pocitům někoho jiného, nikoli pouze jejich sdílení. Existuje také **afektivní empatie**, což znamená, že cítíte stejné emoce.
- Napište na tabuli nebo na displej: **Jak se vcítit do situace někoho jiného:**
 - Pozorujte řeč těla a tón hlasu.
 - Aktivně naslouchejte – vnímejte jejich pocity, nejen jejich slova.
 - Zvažte jejich pozadí nebo situaci.
 - Použijte svou představivost a představte si, jak byste se cítili na jeho místě.

2. Praktické cvičení – přijetí perspektivy (20 minut)

Krok 1: Vytvoření skupin

- Rozdělte účastníky do dvojic a každé dvojici dejte dvě kopie jednoho problémového scénáře. Různé scénáře jsou uvedeny v příloze 1.
- Každý scénář popisuje situaci, která zahrnuje konflikt nebo emocionální zážitek, kde mají dvě postavy odlišné perspektivy.

Krok 2: Čtení rolí a příprava (5 minut)

- Rozdělte role na základě scénářů. Jeden účastník bude hrát Sama a druhý Alexe. Požádejte účastníky, aby si během několika minut přečetli svou roli a zamysleli se nad tím, jak se jejich postava cítí a proč se tak cítí. Každý student se zamyslí nad tím:
 - Jak **se** jejich postava **cítí**
 - Co **si** jejich postava **myslí**

- Proč se tak chová

Krok 3: Hraní rolí

- Účastníci hrají své role ve dvojicích. Povzbudte je, aby jasně vyjádřili pocity a myšlenky své postavy.
- Po několika minutách je požádejte, aby si role vyměnili a zahráli stejný scénář z pohledu druhé postavy.
- Při hraní rolí by účastníci měli věnovat pozornost tomu, jak se mění jejich pohled (porozumění druhé postavě) a jaké nové poznatky získávají díky výměně rolí.

Krok 3: Diskuse ve dvojicích:

- Po obou kolech hraní rolí by účastníci měli se svým partnerem prodiskutovat následující otázky:
 - Jak se pravděpodobně cítí osoba ve scénáři?
 - Jaké myšlenky jí asi běží hlavou?
 - Jak by se mohla chovat kvůli těmto pocitům?
 - Co by mohli ostatní udělat, aby situaci zlepšili?

Krok 4: Reflexe ve dvojicích (5 minut)

- Dvojice napíší na pracovní list 1 několik klíčových slov, která shrnují emoce a možné užitečné akce.

3. Sdílení a reflexe ve skupině (10 minut)

- Každá skupina sdílí:
 - Jeden pocit, který identifikovala.
 - Jeden způsob, jak pomoci osobě ve svém scénáři.
- Diskutujte s celou skupinou:
 - Co bylo nejnáročnější na „ponoření se do perspektivy postavy“? A co změna perspektivy?
 - Vzpomínáte si na situaci, kdy pohled na věc z pohledu někoho jiného změnil vaši reakci?
 - Jak nám porozumění různým perspektivám může pomoci v reálných situacích?
- Shrňte klíčové body:
 - Každý prožívá situace jinak.
 - Empatie vede k laskavějším činům a lepšímu dialogu.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Empatie znamená snažit se vcítit do pocitů druhých.
- Schopnost vcítit se do druhých může snížit počet nedorozumění a vytvořit silnější vztahy.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů jednotlivě:

- „Jak můžete ve svém každodenním životě projevit více empatie?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- Jednoduchý krok, který by mohli udělat zítra, aby projevíli více empatie.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Nikdy někoho opravdu nepochopíte, dokud se nevžijete do jeho situace.“

Volitelné další kroky

Domácí úkol

Povzbudte studenty, aby pravidelně procvičovali vnímání perspektivy při interakcích s přáteli, rodinou a ostatními a aby v případě potřeby reagovali empaticky (vyjadřovali soucit) (např. „Zdá se, že jsi měl opravdu těžký den a cítíš se opravdu vystresovaný.“).

Kapitola: Komunikace

Aktivita 1a2 - Pohled na svět očima druhého

Pracovní list

Představ si, jak se daný člověk cítí, co si myslí a jak jedná.

Své zamyšlení zapiš do pracovního listu.

Představ si:	Popiš, co si o tom myslíš:
Situace (Co se stalo?)	
Pocity (Co mohl/a ten člověk cítit?)	
Myšlenky (Co si mohl/a myslet?)	
Činy (Co bys mohl/a udělat, abys pomohl/a?)	

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

SCÉNÁŘ 1: OCHRANA SOUKROMÍ

Postavy: Emma (dcera) a Emmina maminka

Emma: Emma ráda zveřejňuje fotky a příspěvky na sociálních sítích, aby sdílela svůj život s přáteli. Věří, že má právo rozhodovat o tom, co chce online sdílet.

Emmina maminka: Maminka má obavy o Emmino soukromí a bezpečí. Bojí se, že přílišné sdílení osobních informací může přitáhnout nežádoucí pozornost nebo vést k kyberšikaně.

Situace:

Emma zveřejní fotku sebe a svých kamarádek z přespání u ní doma. Její maminka si příspěvku všimne a požádá ji, aby ho smazala, protože se obává, že na snímku je vidět příliš mnoho informací o jejich domově a denním režimu.

Možné argumenty Emminy maminky:

- Zveřejněné informace by někdo mohl zneužít a způsobit nám tím problémy.
- Jakmile něco zveřejníš online, ztrácíš kontrolu nad tím, kdo a jak to bude dál používat nebo sdílet.

SCÉNÁŘ 2: OMEZENÍ ČASU U OBRAZOVKY

Postavy: Jake (syn) a Jakův tatínek

Jake: Jake rád hraje online hry a povídá si s kamarády na sociálních sítích. Má pocit, že mu to pomáhá odreagovat se a udržovat kontakt s přáteli.

Jakův tatínek: Tatínek má obavy, že Jake tráví u obrazovky příliš mnoho času, což může mít vliv na jeho domácí úkoly, spánek a osobní setkávání s lidmi.

Situace:

Tatínek stanoví pravidlo, že všechny elektronické zařízení musí být vypnuté nejpozději ve 21:00. Jake s tím nesouhlasí – tvrdí, že potřebuje být online, aby dokončil hru a zůstal v kontaktu s kamarády.

Možné argumenty Jakova tatínka:

- Příliš mnoho času stráveného u obrazovky může negativně ovlivnit zdraví.
- Nastavení hranic pomáhá k lepší organizaci času a zajišťuje, že školní povinnosti budou splněny včas.

SCÉNÁŘ 3: ONLINE PŘÁTELÉ

Postavy: Mia (dcera) a Miin tatínek

Mia: Mia si našla nového kamaráda online, který sdílí její zájem o umění a hudbu. Ráda si s ním píše a má pocit, že jí rozumí a podporuje ji.

Miin tatínek: Tatínek má obavy z toho, že Mia navazuje úzký vztah s někým, koho nikdy osobně neviděla. Bojí se rizik spojených s online predátory a pochybuje o pravosti identity lidí na internetu.

Situace:

Mia se chce se svým online kamarádem setkat osobně na veřejné akci. Tatínek je velmi váhavý a navrhuje, aby Mia s tímto člověkem přestala úplně komunikovat.

Možné argumenty Miina tatínka:

- Je velmi těžké ověřit, zda je tento člověk opravdu tím, za koho se vydává.
- Online vztahy nám neposkytují stejné emoční signály ani možnosti budování důvěry jako vztahy v reálném životě.

SCÉNÁŘ 4: KYBERŠIKANANA

Postavy: Lucas (syn) a Lucasova maminka

Lucas: Lucas dostává na sociálních sítích zlé komentáře a zprávy od skupiny spolužáků. Cítí se zraněný a ponížený, ale nechce to říct mamince, protože se bojí, že by přehnaně reagovala.

Lucasova maminka: Maminka si všimla, že se Lucas stáhl do sebe a působí smutně. Má obavy, že se něco děje, ale Lucas trvá na tom, že je všechno v pořádku.

Situace:

Maminka se bez Lucasova svolení podívá na jeho účty na sociálních sítích a najde zprávy s urážkami. Konfrontuje Lucase s tím, co objevila, a navrhně, že by o situaci měli mluvit ve škole.

Možné argumenty Lucasovy maminky:

- Ignorování problému ho nevyřeší – je důležité jednat, aby se situace nezhoršila.
- Šikana, zvláště ta online, může člověka zraňovat, ponižovat a izolovat, ale nemusíš si tím procházet sám.

SCÉNÁŘ 5: VÝZVY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Postavy: Zoe (dcera) a Zoeina maminka

Zoe: Zoe ráda přijímá výzvy a sleduje trendy na sociálních sítích. Myslí si, že jsou zábavné a představují skvělý způsob, jak získat lajky a sledující.

Zoeina maminka: Maminka má obavy z rizik, která s sebou některé výzvy na sociálních sítích přinášejí. Znepokojuje ji tlak vrstevníků i možnost, že by Zoe mohla napodobovat nebezpečné chování.

Situace:

Zoe se zapojí do riskantní výzvy na sociálních sítích a zveřejní o tom video. Maminka video uvidí a požádá Zoe, aby ho okamžitě smazala, přičemž jí vysvětlí možná nebezpečí.

Možné argumenty Zoeiny maminky:

- Mnoho těchto výzev podporuje riskantní chování jen kvůli pozornosti a lajků, ale za ohrožení zdraví nebo zranění to nestojí.
- Je důležité umět si nastavit hranice a kriticky přemýšlet o tom, do čeho se zapojíš – i když to dělají ostatní.

JAK REAGOVAT V RŮZNÝCH SITUACÍCH

Cíl

- Pomoc studentům pochopit rozdíly mezi pasivním, agresivním a asertivním stylem komunikace.
- Rozpoznat důsledky různých stylů reakcí.
- Položit základy pro rozvoj asertivního chování.

Příprava

- Stoly uspořádané pro spolupráci v malých skupinách (3–5 studentů v každé skupině).
- Tabule nebo flipchart pro shrnutí diskuse.
- Pracovní list 1: „Styly reakcí“ (jeden pro každou skupinu nebo studenta).
- Snímek shrnující pasivní, agresivní a asertivní chování.
- Fixy nebo propisky.
- Připravte krátké příklady náročných situací (volitelně: připravené pro použití ve skupinách).
- Připravte shrnutí tří stylů reakcí k vystavení.

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se budeme učit o různých způsobech, jak lidé reagují v náročných situacích – a proč jsou asertivní reakce často nejzdravější a nejúčinnější.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - **Pasivní:** Nehájíte se, necháváte ostatní porušovat vaše práva.
 - **Agresivní:** Bráníte se, ale porušujete práva ostatních.
 - **Asertivní:** Uplatňujete své práva s respektem, aniž byste ublížili ostatním.
- **Úvodní otázka:**
„Viděli jste někdy někoho reagovat příliš pasivně nebo příliš agresivně v obtížné situaci?“
- **Vysvětlení**

„Každý reaguje v obtížných situacích jinak, protože máme všichni odlišné minulé zkušenosti, přesvědčení a osobnosti. Ale vždy máme na výběr, jak zareagujeme.“

Poznámka pro učitele

„Asertivní chování je v mnoha situacích ideální, ale ne vždy je nutné reagovat silně. Někdy je v pořádku záměrně mlčet. Klíčové je vědět, že máte na výběr.“

2. Praktické cvičení – Porozumění stylům reakcí (20 minut)

Krok 1: Vytvoření skupin

- Rozdělte studenty do malých skupin (3–5 účastníků).
- Rozdejte každé skupině pracovní list 1.

Krok 2: Skupinová práce (15 minut)

- Představte několik **náročných situací** (zobrazte navrhovaný snímek nebo nechte studenty, aby sami vymysleli nějaké situace). Studenti mohou také použít náhodné situace ze svého každodenního života.
- Každá skupina diskutuje a vyplní pro každou situaci:
 - Jak by se **pasivní** osoba zachovala nebo reagovala.
 - Jak by se chovala nebo reagovala **agresivní** osoba.
 - Jak by se chovala nebo reagovala **asertivní** osoba.
- Skupiny zapíší své nápady do pracovního listu 1.

3. Sdílení a diskuse ve skupině (10 minut)

- Vyzvete každou skupinu, aby se podělila o:
 - Jednu situaci a různé reakce, které popsaly.
- Po vyplnění tabulky vyzvěte každou skupinu, aby také diskutovala o tom:
 - „Jak by každý styl reakce mohl v průběhu času ovlivnit vaše vztahy?“
- Diskutujte s celou třídou:
 - Který styl reakce je podle vás z dlouhodobého hlediska nejužitečnější?
 - Proč někteří lidé reagují pasivně nebo agresivně místo asertivně?
 - Jak může asertivní komunikace pomoci při řešení konfliktů?
 - Který styl reakce (komunikace) podle vás používáte nejčastěji a proč?
 - Řekli byste, že je snadné nebo obtížné reagovat (komunikovat) asertivním způsobem? Proč?
 - Po seznámení se s těmito styly reakcí (komunikace) jaké změny byste chtěli udělat ve způsobu, jakým komunikujete s ostatními (pokud nějaké)?

- Jak podle vás každý styl komunikace ovlivňuje vaše vztahy s přáteli, rodinou nebo učiteli?
- *Myslíte si, že lidé někdy reagují hněvem (agresí), protože se bojí nebo cítí nejistě? (To pomáhá vnímat agresi jako známku zranitelnosti, nikoli pouze jako „špatné chování“).*
- Shrňte klíčové body:
 - Asertivní komunikace respektuje jak vás, tak ostatní.
 - Různé reakce vedou k velmi odlišným výsledkům.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Pasivní reakce často vedou k tomu, že problémy zůstávají nevyřešeny.
- Agresivní reakce často vedou k novým konfliktům.
- Asertivní reakce pomáhají řešit problémy s respektem a efektivně.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Jaký druh reakce používáte nejčastěji? Jak byste mohli být asertivnější?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- Jednu malou změnu, kterou by mohli udělat, aby v každodenních situacích reagovali asertivněji.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Neboj se říct, co si myslíš — ale s respektem k ostatním.“

Volitelné další kroky

Domácí úkol

Studenti během týdne pozorují situace z reálného života a zaznamenávají příklady pasivního, agresivního a asertivního chování, které si všimnou ve svém okolí.

Kapitola: Komunikace
Aktivita 2a1 - Jak regovat v různých situacích
Pracovní list

Úkol:
V tabulce níže jsou uvedené různé životní situace a reakce na ně.
U každé situace označ křížkem (X), o jaký typ chování se jedná.

SITUACE	REAKCE STUDENTA V DANÉ SITUACI	PASIVNÍ	ASERTIVNÍ	AGRESIVNÍ
Jake vidí nepříjemný komentář pod svou fotkou.	Jake odpoví útočnickovi ještě horším komentářem.			
Sophie je vynechána ze skupinového chatu.	Cítí se smutná, ale s nikým o tom nemluví.			
Grace obdrží od neznámého člověka nevhodnou zprávu s explicitním sexuálním obsahem.	Odpoví výhrůžně.			
Ava je požádána online kamarádem, aby mu v chatu sdílela své telefonní číslo.	Zdvořile odmítne a vysvětlí, proč si podobné informace nechává pro sebe.			
David vidí na internetu falešnou pomluvu o svém kamarádovi.	Opraví nepravdivou informaci veřejně, ale s respektem, a podpoří kamaráda tím, že příspěvek nahlásí.			
Ryanův kamarád zveřejní na internetu trapnou fotku, na které je Ryan.	Ryan se cítí špatně, ale nepožádá kamaráda, aby fotku smazal.			
Lily dostane nechtěnou žádost o přátelství.	Odpoví hrubou zprávou a napíše, aby jí ten člověk dal pokoj.			
Skupina dívek ve skupinovém chatu mluví o spolužačce, která tam není, a pomlouvá ji.	Ana se ozve a řekne svůj názor na spolužačku, i když se liší od názorů ostatních.			
Oliver cítí tlak, aby se zapojil do riskantní online výzvy, protože to dělají všichni jeho kamarádi.	Zapojí se, i když z toho má nepříjemný pocit.			

Kapitola: Komunikace

Aktivita 2a1 - Jak regovat v různých situacích

Správné odpovědi

SITUACE	REAKCE STUDENTA V DANÉ SITUACI	PASIVNÍ	ASERTIVNÍ	AGRESIVNÍ
Jake vidí nepříjemný komentář pod svou fotkou.	Jake odpoví útočníkovi ještě horším komentářem.			X
Sophie je vynechána ze skupinového chatu.	Cítí se smutná, ale s nikým o tom nemluví.	X		
Grace obdrží od neznámého člověka nevhodnou zprávu s explicitním sexuálním obsahem.	Odpoví výhrůžně.			X
Ava je požádána online kamarádem, aby mu v chatu sdílela své telefonní číslo.	Zdvořile odmítne a vysvětlí, proč si podobné informace nechává pro sebe.		X	
David vidí na internetu falešnou pomluvu o svém kamarádovi.	Opraví nepravdivou informaci veřejně, ale s respektem, a podpoří kamaráda tím, že příspěvek nahlásí.		X	
Ryanův kamarád zveřejní na internetu trapnou fotku, na které je Ryan.	Ryan se cítí špatně, ale nepožádá kamaráda, aby fotku smazal.	X		
Lily dostane nechtěnou žádost o přátelství.	Odpoví hrubou zprávou a napíše, aby jí ten člověk dal pokoj.			X
Skupina dívek ve skupinovém chatu mluví o spolužačce, která tam není, a pomlouvá ji.	Ana se ozve a řekne svůj názor na spolužačku, i když se liší od názorů ostatních.		X	
Oliver cítí tlak, aby se zapojil do riskantní online výzvy, protože to dělají všichni jeho kamarádi.	Zapojí se, i když z toho má nepříjemný pocit.	X		

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno
Evropskou unií

Kapitola: Komunikace
Aktivita 2a1 - Jak regovat v různých situacích
Pracovní list

Úkol:
U předchozích příkladů, kde se lidé chovali pasivně nebo agresivně, navrhní, jak by mohli jednat přiměřeněji – tedy asertivně.

SITUACE S PASIVNÍ A AGRESIVNÍ REAKCÍ	JAKÁ BY MOHLA BÝT ASERTIVNÍ REAKCE?
Jake vidí nepříjemný komentář pod svou fotkou.	
Sophie je vynechána ze skupinového chatu.	
Grace obdrží od neznámého člověka nevhodnou zprávu s explicitním sexuálním obsahem.	
Ryanův kamarád zveřejní na internetu trapnou fotku, na které je Ryan.	
Lily dostane nechtěnou žádost o přátelství.	
Oliver cítí tlak, aby se zapojil do riskantní online výzvy, protože to dělají všichni jeho kamarádi.	

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Kapitola: Komunikace

Aktivita 2a1 - Jak regovat v různých situacích

Slide - prezentace

SITUACE	SITUACE S PASIVNÍ A AGRESIVNÍ REAKCÍ
Jake vidí nepříjemný komentář pod svou fotkou.	<ul style="list-style-type: none">• Jake napíše slušnou odpověď na nepříjemný komentář, kde uvede, že takové chování není přijatelné, a požádá pisatele, aby s tím přestal.• Jake si o situaci promluví s důvěryhodným dospělým – například s rodičem nebo učitelem – a požádá o radu, jak situaci správně řešit.
Sophie je vynechána ze skupinového chatu.	<ul style="list-style-type: none">• Sophie se přímo zeptá skupiny, zda ji mohou přidat do chatu, a vysvětlí, že jí záleží na tom být součástí jejich rozhovorů a aktivit.• Sophie napíše jednomu členovi skupiny soukromě a klidně vyjádří, že se cítí vynechaná a ráda by pochopila, proč nebyla zahrnuta.
Grace obdrží od neznámého člověka nevhodnou zprávu s explicitním sexuálním obsahem.	<ul style="list-style-type: none">• Grace klidně odpoví odesílateli, že zpráva je nevhodná, a požádá ho, aby jí takové zprávy už neposílal.• Grace se obrátí na rodiče, učitele nebo jiného důvěryhodného dospělého, kterému situaci popíše a požádá o radu a podporu.• Grace nahlásí nevhodnou zprávu administrátorům platformy nebo aplikace, protože porušuje pravidla používání.
Ryanův kamarád zveřejní na internetu trapnou fotku, na které je Ryan.	<ul style="list-style-type: none">• Ryan kamarádovi osobně nebo zprávou klidně řekne, že se kvůli fotce cítí trapně, a požádá ho, aby ji odstranil.• Ryan navrhne, aby kamarád místo toho sdílel jinou, méně trapnou fotku – ideálně takovou, s níž Ryan souhlasí.• Pokud kamarád nereaguje pozitivně, Ryan požádá o pomoc důvěryhodného dospělého nebo učitele, aby situaci pomohl vyřešit a fotku odstranit.
Lily dostane nechtěnou žádost o přátelství.	<ul style="list-style-type: none">• Lily upraví svá nastavení soukromí na sociálních sítích tak, aby jí žádosti o přátelství mohli posílat jen lidé, které zná.• Lily přímo, ale zdvořile napíše osobě, která jí žádost poslala, že nepřijímá přátelství od cizích lidí.• Pokud žádost působí podezřele nebo nevhodně, Lily daného uživatele zablokuje a nahlásí jeho účet administrátorům.
Oliver cítí tlak, aby se zapojil do riskantní online výzvy, protože to dělají všichni jeho kamarádi.	<ul style="list-style-type: none">• Oliver klidně řekne svým kamarádům, že se výzvy nechce účastnit, a vysvětlí jim své důvody, přičemž si za svým rozhodnutím stojí.• Oliver navrhne jinou, bezpečnou a zábavnou aktivitu nebo výzvu, která by všechny bavila a nikoho neohrozila.

**Neboj se říct, co si myslíš — ale s
ohledem na druhé.**

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

JAK ROZPOZNAT RŮZNÉ STYLY REAKCÍ

Cíl

- Pomoc studentům rozpoznat pasivní, agresivní a asertivní reakce v každodenních situacích.
- Rozvíjet schopnost studentů navrhnout asertivní alternativy k pasivnímu nebo agresivnímu chování.
- Posílit kritické myšlení a sebeuvědomění v komunikaci.

Příprava

- Stoly uspořádané pro spolupráci v malých skupinách (3–5 studentů v každé skupině).
- Tabule nebo flipchart pro skupinové prezentace.
- Pracovní list 1: „Jak rozpoznat různé styly reakcí“ (jeden pro každou skupinu nebo studenta).
- Sada náročných situací – na kartách.
- Snímek nebo plakát shrnující tři styly reakcí.
- Fixy nebo propisky.

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes si procvičíme rozpoznávání různých stylů komunikace a zamyslíme se nad tím, jak nahradit neúčinné reakce asertivními.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - Rozpoznání chování je prvním krokem k jeho změně.
 - Téměř vždy existuje způsob, jak reagovat asertivně, i v obtížných situacích.
- **Úvodní otázka:**
„Proč si myslíte, že lidé někdy reagují agresivně nebo pasivně místo asertivně?“

2. Praktické cvičení – rozpoznávání reakcí a alternativy (20 minut)

Krok 1: Sestavení skupin

- Rozdělte studenty do malých skupin (3–5 účastníků).
- Rozdejte pracovní list 1 (pro každou skupinu) a pracovní list 2 (pro každého účastníka) a jednu nebo více náročných situací pro každou skupinu – vystřihněte je z přiložené šablony.

Krok 2: Skupinová práce (15 minut)

- Pro každou situaci studenti:
 - Popište typickou **pasivní** reakci.
 - Popište typickou **agresivní** reakci.
 - Navrhnou **asertivní** alternativu.

Krok 3: Individuální práce (15 minut)

- Každý účastník individuálně rozhodne, jaký styl reakce byl použit v konkrétní situaci, a navrhne alternativní asertivní reakce v situacích s pasivním nebo agresivním stylem reakce (10 min).
- Povzbudte studenty, aby přemýšleli kreativně, ale realisticky.

3. Sdílení a diskuse ve skupině (10 minut)

- Požádejte každou skupinu, aby představila:
 - Jednu situaci a tři typy reakcí, o kterých diskutovali.
- Diskutujte s celou třídou:
 - „Která reakce se vám osobně jeví jako nejpřirozenější?“
 - „Která reakce by pravděpodobně nejlépe vyřešila problém?“
 - „Jak asertivita pomáhá všem zúčastněným?“
- Shrňte klíčové body:
 - Asertivní chování respektuje jak vás, tak ostatní.
 - Na obtížné situace se můžete připravit tím, že si předem promyslíte asertivní způsoby reakce.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Rozpoznání komunikačních stylů vám pomůže reagovat moudřeji.
- Asertivní alternativy vedou k lepším výsledkům pro všechny.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Vzpomeňte si na situaci, se kterou se často setkáváte. Jak byste mohli příště reagovat asertivněji?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- Jednu asertivní větu, kterou by mohli použít v náročné situaci.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Nemůžete ovládat chování ostatních, ale můžete ovládat svou reakci na jejich chování.“

Volitelné další kroky

Domácí úkol

Studenti napíšou krátký dialog, ve kterém ukážou pasivní, agresivní a asertivní reakci na stejnou situaci.

Učíme se reagovat lépe

Pasivní reakce

Agresivní reakce

Asertivní reakce

fff

fff

fff

Souhrn různých typů reakcí

Pasivní reakce

- Vyhýbá se vyjadřování pocitů, myšlenek nebo potřeb.
- Upřednostňuje potřeby druhých před vlastními.
- Často to vede k frustraci, pocitu křivdy a k tomu, že si ho ostatní nevšímají.

☞ Klíčová slova:
Mlčí, ustupuje, přehlíží vlastní pocity.

Agresivní reakce

- Vyjadřuje pocity a potřeby nepřátelským nebo neuctivým způsobem.
- Porušuje práva druhých.
- Často to vede ke konfliktům, strachu nebo narušeným vztahům.

☞ Klíčová slova:
Křičí, obviňuje, vyhrožuje, ovládá druhé.

Asertivní reakce

- Vyjadřuje pocity a potřeby jasně, sebevědomě a s respektem.
- Vyvažuje úctu k sobě samému s respektem k ostatním.
- Podporuje vzájemné porozumění a pozitivní vztahy.

☞ Klíčová slova:
Mluví otevřeně, je jasný, klidný, respektuje ostatní.

Náročné situace

- **Někdo se před tebe v jídelně vecpe do fronty.**
- **Spolužák tě během skupinové práce neustále přerušuje, když mluvíš.**
- **Kamarád si půjčí tvoji oblíbenou knihu a vrátí ji poškozenou, aniž by se omluvil.**
- **Máte skupinový projekt, ale jeden člen týmu odmítá přispět svou částí práce.**
- **Cizí člověk napíše trapný komentář pod tvoji fotku na internetu.**
- **Sousedův pes ti pořád vbíhá do zahrady a ničí rostliny.**
- **Rodiče ti naplánují víkendový program, aniž by se zeptali, jestli máš čas.**
- **Sourozenec si bez dovolení bere tvoje oblečení a zapírá to.**
- **Dostaneš nechtěnou žádost o přátelství.**

Někdo se před tebe v jídelně vecpe do fronty.

Spolužák tě během skupinové práce neustále přerušuje, když mluvíš.

Kamarád si půjčí tvoji oblíbenou knihu a vrátí ji poškozenou, aniž by se omluvil.

Máte skupinový projekt, ale jeden člen týmu odmítá přispět svou částí práce.

Cizí člověk napíše trapný komentář pod tvoji fotku na internetu.

Sousedův pes ti pořád vbíhá do zahrady a ničí rostliny.

Rodiče ti naplánují víkendový program, aniž by se zeptali, jestli máš čas.

Sourozenec si bez dovolení bere tvoje oblečení a zapírá to.

Dostaneš nechtěnou žádost o přátelství.

**Nemůžeš ovlivnit chování
ostatních —
ale můžeš ovlivnit, jak na něj
zareaguješ.**

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

JÁ-VÝROKY

Cíl

- Naučit studenty, jak asertivně komunikovat pomocí „I-zpráv“.
- Pomáhat studentům vyjadřovat své pocity, potřeby a požadavky jasně a s respektem.
- Předcházet konfliktům a nedorozuměním tím, že se zaměříme na osobní zkušenosti, místo abychom obviňovali ostatní.

Příprava

Uspořádání prostoru:

- Tradiční uspořádání třídy nebo uspořádání pro malé skupiny (3–5 studentů v každé skupině).
- Prostor pro pozdější cvičení ve dvojicích.
- Pracovní list 1: „Vytváření já-výrok“ (jeden pro každého studenta).
- Fixy nebo propisky.
- Snímek nebo pracovní list znázorňující strukturu „já-výrok“:
 - **Cítím se...** (vyjádřete emoci)
 - **Když...** (popište chování bez obviňování)
 - **Protože...** (vysvětlete, proč vás to ovlivňuje)
 - **Chtěl bych...** (uvedte svůj požadavek nebo potřebu)

Podrobný návod

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se naučíme jednoduchý, ale účinný způsob, jak vyjádřit své pocity, který se nazývá „já-výrok“. Pomůže vám vyjádřit, co cítíte a potřebujete, aniž byste útočili na ostatní.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - **Já-výroky** se zaměřují na vaše vlastní pocity a zkušenosti.

- **Ty-výroky** (např. „Ty nikdy neposloucháš!“) často vyvolávají u ostatních pocit útoku a způsobují konflikty.
- Pomocí já-vzkazů se jasně zastáváme sami sebe a zároveň vyjadřujeme své pocity. Pocity jsou naše vlastní a jsme za ně zodpovědní (např. „Jsem naštvaný“ místo „Ty mě rozčiluješ“).
- Pomocí „já-výroků“ sdělíme druhé osobě, jak se cítíme v konkrétní situaci, shrneme problém a vyjádříme svá očekávání nebo navrhneme řešení. Taková prohlášení neobsahují kritiku, soudy ani útoky na druhou osobu, čímž se snižuje pravděpodobnost mezilidských konfliktů.
- Příklad: Samova starší sestra mu často říká „malý“, což ho obtěžuje. Jednoho dne toho měl dost a odpověděl: „Jsi hrubá koza, nemám tě rád!“ Tato odpověď jeho sestru ranila, zvýšila konflikt mezi nimi a Sam se také cítil špatně. Vhodnější reakcí by bylo použít „já-výrok“: „Nelíbí se mi, když mi říkáš „prcku“, a cítím se tím dotčený. Byl bych rád, kdybys mi tak přestala říkat.“
- **Úvodní otázka:**
„Byli jste někdy za něco obviněni a okamžitě jste se začali bránit? Jak to ovlivnilo konverzaci?“

2. Praktické cvičení – vytváření „já-výroků“ (20 minut)

Krok 1: Příprava skupiny

- Rozdejte každému studentovi pracovní list 1.

Krok 2: Naučení se struktury (5 minut)

- Ukažte standardní formát „já-výroku“ (snímek v příloze).
- Ukažte rozdíl mezi „já-výrokem“ a „ty-výrokem“ (snímek v příloze).

Cítím (emoce), **když** (popište chování), **protože** (dopad) **a rád bych** (požadavek).

- Příklad

„Cítím se frustrovaný, když mě přerušujete, protože ztratím nit, a rád bych, abyste mě nechali domluvit.“

Krok 3: Individuální práce (10 minut)

- V pracovním listu je několik situací, ve kterých adolescenti zažívají problém nebo konflikt. Najděte a запиšte nejlepší způsob, jak reagovat pomocí „já-výroku“.

Krok 4: Sdílení ve dvojicích (5 minut)

- Studenti se rozdělí do dvojic a přečtou si navzájem nahlas jeden ze svých „já-výroků“.
- Partneri poskytnou pozitivní zpětnou vazbu ohledně srozumitelnosti a tónu.

3. Skupinová reflexe a diskuse (10 minut)

- V celé skupině diskutujte:
 - „Jaký byl rozdíl mezi použitím „já-výroku“ a obviňováním nebo kritizováním?“
 - „Proč si myslíte, že já-výroky pomáhají předcházet hádkám?“

- „Co dělá „já-výroky“ tak účinnými?“
 - Shrňte klíčové body:
 - „Já-výroky“ pomáhají vyjádřit pocity a potřeby, aniž by vyvolávaly hádky.
 - Dobrá komunikace začíná převzetím odpovědnosti za své vlastní pocity.
-

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Já-výroky komunikují emoce a potřeby s respektem.
- Já-výroky snižují obranu a otevírají dveře k lepším řešením.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů jednotlivě:

- „Kdy byste mohli použít „já-výrok“ ve svém každodenním životě?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- jednu situaci z reálného života, ve které by mohli použít „já-výrok“ tento týden.

4. Zopakujte si hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Řekněte, co cítíte, aniž byste ostatním způsobili nepříjemné pocity.“

Volitelné další kroky

Domácí úkol

Žáci si doma procvičí vytváření „já-výrok“ a zamyslí se nad tím, jak na ně ostatní reagovali.

„Ty-výrok“ vs. „Já-výrok“

Ty mi nikdy nepomáháš s domácími pracemi!

Cítím se zahlceně všemi domácími pracemi a moc bych ocenil/a, kdybychom si je mohli rozdělit spravedlivěji.

Ty mě pořád přerušuješ, když mluvím. To je tak nezdvořilé!

Cítím se frustrovaně, když mě někdo přeruší, protože mám pocit, že moje myšlenky nejsou brány vážně. Bylo by skvělé, kdybys mi nechal/a prostor dokončit, než odpovíš.

**Ty jsi tak neorganizovaný!
Proč nikdy nic neuděláš pořádně?**

Cítím se ve stresu, když je kolem nepořádek, protože pak těžko hledám, co potřebuji. Pomohlo by mi, kdybychom se společně snažili udržovat lepší pořádek.

Ty nikdy nedržíš slovo. Nedá se na tebe spolehnout!

Cítím se zklamaně, když se nesplní dané sliby, protože to narušuje moji důvěru. Hodně by pro mě znamenalo, kdybychom se oba snažili své závazky dodržovat.

Struktura "já-výroku"

- **Cítím se... (pojmenuj emoci)**
- **Když... (popiš chování bez obviňování)**
- **Protože... (vysvětli, proč tě to ovlivňuje)**
- **Rád/a bych... (vyjádři svou potřebu nebo přání)**

Kapitola: Komunikace
Aktivita 2b1 - Já-výroky
Pracovní list

Úkol:
Promysli si a napiš, jak nejlépe reagovat pomocí „já-výroku“.

Anej a Jon jsou spolužáci. Anej neustále píše do třídního skupinového chatu trapné komentáře, ve kterých si z Jona dělá legraci. Jednoho dne toho má Jon dost a asertivně Aneji řekne:

Jack a jeho tři blízcí přátelé (Smith, Jacob a Robert) spolu často tráví čas – jak online, tak osobně po škole. Jednoho dne Jack zjistí, že jeho tři kamarádi hrají online hry bez něj, a cítí se kvůli tomu vynechaný. Řekne jim:

Mia a Sally jsou nejlepší kamarádky. Jednoho dne Mia zjistí, že Sally přeposlala několik jejích zpráv Ann a bez dovolení tím odhalila Mii osobní informace. Mia se cítí rozzlobená a zklamaná a asertivně řekne Sally:

Simon a jeho táta Ben mají dohodu, že Ben kontroluje Simonův telefon pouze s jeho svolením (když se na tom předem domluví). Simon náhodou zjistí, že se Ben do jeho telefonu díval, aniž by o svolení požádal. Simon řekne svému tátovi Benovi:

Lucy náhodou narazí na nevhodný (sexuální) obsah na internetu. Později to zjistí její maminka, rozzlobí se a vyhrožuje Lucy, že jí vezme telefon, protože má pocit, že Lucy byla vůči online hrozbám příliš důvěřivá. Lucy asertivně odpoví své mamince:

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Kapitola: Komunikace
Aktivita 2b1 - Já-výroky
Odpovědi

„Anej, ubližuje mi to a cítím se trapně, když si ze mě v chatu děláš legraci. Chci, abys přestal psát tyto komentáře a choval se ke mně s respektem.“

„Anej, nelíbí se mi ty trapné komentáře, které o mně pořád píšeš. Dělá mi to zle. Prosím, přestaň a respektuj moje pocity.“

„Smithi, Jacobe, Roberte, cítím se přehlížený, když hrajete online hry beze mě. Moc rád s vámi trávím čas a chtěl bych být příště součástí.“

„Všiml jsem si, že hrajete online hry beze mě, a mám z toho pocit, že už nejsem součástí party. Opravdu bych se k vám rád přidal, tak mi prosím dejte vědět, až budete hrát.“

„Sally, cítím se opravdu zraněná a zklamaná, že jsi bez mého svolení přeposlala moje osobní zprávy Ann. Potřebuji, abys respektovala moje soukromí a moje zprávy nesdílela bez dovolení.“

„Sally, jsem rozrušená, protože jsi sdílela moje soukromé zprávy s Ann. Je pro mě důležité, aby ses mě předem zeptala, než budeš cokoli osobního sdílet, tak prosím v budoucnu respektuj moje hranice.“

„Tati, všiml jsem si, že ses podíval do mého telefonu bez mého předchozího svolení. Mrzí mě to, protože jsme se na tom dohodli. Můžeme si promluvit o tom, proč se to stalo a jak naši dohodu dodržovat dál?“

„Jsem zklamaný, že ses díval do mého telefonu bez mého souhlasu, i když jsme se domluvili jinak. Prosím, dodržuj naši dohodu a příště se mě před kontrolou telefonu zeptej.“

„Je mi líto, že jsem omylem narazila na nevhodný obsah, a chápu, proč máš obavy. Místo toho, abys mi vzala telefon, můžeme si prosím promluvit o tom, jak zlepšit moji bezpečnost na internetu a jak být opatrnější?“

„Mami, úmyslně jsem nehledala nevhodný obsah a celá situace mě mrzí. Ocenila bych, kdybychom společně našly řešení – třeba nastavení filtrů nebo rozhovor o tom, jak v podobných případech postupovat – místo toho, abys mi brala telefon.“

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno
Evropskou unií

Někdo se před tebe v jídelně vecpe do fronty.

Spolužák tě během skupinové práce neustále přerušuje, když mluvíš.

Kamarád si půjčí tvoji oblíbenou knihu a vrátí ji poškozenou, aniž by se omluvil.

Máte skupinový projekt, ale jeden člen týmu odmítá přispět svou částí práce.

Cizí člověk napíše trapný komentář pod tvoji fotku na internetu.

Sousedův pes ti pořád vbíhá do zahrady a ničí rostliny.

Rodiče ti naplánují víkendový program, aniž by se zeptali, jestli máš čas.

Sourozenec si bez dovolení bere tvoje oblečení a zapírá to.

Dostaneš nechtěnou žádost o přátelství.

**Řekni, co cítíš —
aniž by ses dotkl ostatních.**

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

KOMUNIKAČNÍ STYLY

Cíl

- Pomoc studentům procvičit rozpoznávání a používání pasivních, agresivních a asertivních komunikačních stylů.
- Budovat sebevědomí při používání asertivní komunikace v reálných situacích.
- Reflektovat dopad různých komunikačních stylů na ostatní.

Příprava

- Prostor pro hraní rolí (dvojice nebo malé skupiny).
- Židle uspořádané pro diváky během představení (volitelné).
- Pracovní list 1: „Komunikační styly“ (jeden pro každého studenta nebo skupinu).
- Fixy nebo propisky.
- Připravte 6–8 karet pro hraní rolí, které popisují krátkou náročnou situaci.

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes si vyzkoušíme různé styly komunikace – pasivní, agresivní a asertivní – a uvidíme, jaké to je v reálných rozhovorech.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - Procvičování komunikačních stylů vám pomůže snáze je rozpoznat v reálném životě.
 - Role-play vám pomůže připravit se na výběr asertivní reakce, když na tom záleží.
- **Úvodní otázka:**
„Viděli jste někdy, jak dva lidé řeší konflikt odlišným způsobem? Co fungovalo lépe?“

2. Praktické cvičení – hraní rolí (20 minut)

Krok 1: Sestavení skupin

- Rozdělte studenty do skupin po čtyřech.
- Rozdejte každému studentovi pracovní list 1.
- Informujte účastníky, že pracovní list obsahuje čtyři situace nebo události z každodenního života.

Krok 2: Cvičení

- Nejprve si každý účastník individuálně přečte pracovní list a připraví tři možné reakce (pasivní, asertivní, agresivní) pro každou situaci.
- Poté ve své skupině předvedou nebo předvedou připravené reakce, přičemž zohlední verbální i neverbální aspekty projevu. V případě asertivních reakcí věnují pozornost použití „já-výroků“. Měli by se ujistit, že se mezi sebou střídají v různých rolích. Každý z nich bude tedy v jednom příkladu v roli vypravěče, v druhém v roli předvádějícího pasivní reakci, ve třetím v roli předvádějícího agresivní reakci a ve čtvrtém v roli předvádějícího asertivní reakci. Při předvádění různých reakcí by účastníci měli použít příklady, které si připravili v individuální části tohoto cvičení. U každé problémové situace by účastníci měli diskutovat o předvedených reakcích (např. „Byly reakce v souladu s charakteristikami odpovídajících stylů reakcí?“)

3. Skupinová reflexe a diskuse (10 minut)

- Po skončení každé skupiny vyzvěte účastníky k krátké diskusi:
 - Jak se vám aktivita líbila? Pomohlo vám toto cvičení lépe pochopit rozdíly mezi styly reakcí?
 - Jak jste se cítili, když jste použili pasivní, agresivní a asertivní způsoby reakce na danou situaci? Zaznamenali jste nějaký rozdíl? V kterém případě jste se cítili nejlépe (nejistěji)?
 - Který styl reakce považujete za nejúčinnější při řešení dané problémové situace? Proč?
- Shrňte klíčové body:
 - Asertivita vyvažuje sebeúctu a úctu k ostatním.
 - Procvičování různých stylů vám pomůže vybrat ten nejlepší, když na tom záleží.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Když se chováme asertivně, obvykle se cítíme dobře, protože se nám podařilo hájit svá práva a to, v co věříme.

- Naučit se asertivnímu chování významně přispívá k uvědomění si vlastních práv a potřeb, stejně jako k sebedůvěře – k pochopení, že máme právo, schopnost a možnost jednat v souladu s tím, co cítíme, myslíme a chceme.
- Když se chováme asertivně, hájíme své zájmy a zároveň se snažíme pochopit postoj druhé osoby, vcítit se do ní, přijmout ji a respektovat. Asertivita se vždy týká mezilidských interakcí a vztahů s ostatními lidmi.
- Při asertivním chování je velmi důležité brát v úvahu realitu. Musí být založeno na zodpovědném rozhodování o tom, jaký typ chování zvolíme v konkrétní situaci, za daných okolností a podle realistických možností.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Který styl je pro vás nejjednodušší? Který je nejtěžší?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- Skutečnou situaci, ve které by příště chtěli reagovat asertivněji.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Cvičení dělá mistra – buďte asertivní!“

Volitelné další kroky

Kreativní domácí úkol

Studenti napíší krátký dialog, ve kterém předvedou pasivní, agresivní a asertivní reakce na situaci podle vlastního výběru.

SITUACE 1: Spolužák o tobě píše lži na sociálních sítích.

Pasivní reakce _____

Agresivní reakce _____

Asertivní reakce _____

SITUACE 2: Chceš se přidat ke svým kamarádům do uzavřené chatovací skupiny, ale nedostal/a jsi pozvánku.

Pasivní reakce _____

Agresivní reakce _____

Asertivní reakce _____

SITUACE 3: Spolužák tě přemlouvá, abyste se společně dívali na nevhodný sexuální obsah na internetu, i když ví, že to máš zakázané. Ty to ale nechceš dělat.

Pasivní reakce _____

Agresivní reakce _____

Asertivní reakce _____

SITUACE 4: Spolužák bez tvého svolení zveřejní na sociálních sítích trapnou fotku, na které jsi ty.

Pasivní reakce _____

Agresivní reakce _____

Asertivní reakce _____

Úkol:
Zamysli se nad tím, jak ses cítil/a, když jsi reagoval/a pasivně, agresivně a asertivně. Který styl reakce byl pro tebe nejpřirozenější?

Komunikační styly

Pasivní reakce
Jaké byly tvé pocity?

fff

Agresivní reakce
Jaké byly tvé pocity?

fff

Asertivní reakce
Jaké byly tvé pocity?

fff

Někdo se před tebe v jídelně vecpe do fronty.

Spolužák tě během skupinové práce neustále přerušuje, když mluvíš.

Kamarád si půjčí tvoji oblíbenou knihu a vrátí ji poškozenou, aniž by se omluvil.

Máte skupinový projekt, ale jeden člen týmu odmítá přispět svou částí práce.

Cizí člověk napíše trapný komentář pod tvoji fotku na internetu.

Sousedův pes ti pořád vbíhá do zahrady a ničí rostliny.

Rodiče ti naplánují víkendový program, aniž by se zeptali, jestli máš čas.

Sourozenec si bez dovolení bere tvoje oblečení a zapírá to.

Dostaneš nechtěnou žádost o přátelství.

Trénink dělá mistra — buď asertivní!

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno
Evropskou unií

www.socialmediakids.eu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP